

Importância do futsal para desenvolvimento motor de alunos do ensino fundamental II

Importance of futsal for motor development of elementary school II students

Didho Agabanes Ravier¹
Matheus Neponuceno da Silva²
Rafael Oliveira da Silva³
Alessandra Bárbara César de Freitas Boaventura⁴
Joaquim Albuquerque Viana⁵

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10207122>

Envio: 09/ 11 /2023
Aceite: 27 / 11 /2023

RESUMO: O presente estudo buscou analisar como a modalidade futsal contribui para o desenvolvimento motor de alunos do ensino fundamental II através de seus fundamentos. Sendo assim, por meio de uma pesquisa bibliográfica, buscamos compreender quais os benefícios o futsal pode oferecer para este grupo. Através da análise de estudos retratamos como o futsal contribui na melhoria dos aspectos físicos e sociais. Além disso, ele também pode ser utilizado como ferramenta de ensino uma vez que o objetivo da modalidade futsal na escola não é formar atletas, e sim, trabalhar a vivência em grupo e a socialização. Ao longo da pesquisa, destaca-se a importância desta modalidade para os alunos e como ele conecta a mente ao corpo e ao movimento, respeitando a cultura de cada um e se sensibilizando com as realidades vividas.

Palavras Chaves: Desenvolvimento motor, futsal e socialização.

¹Graduando do Curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte – UNINORTE :E-mail: didhoravier1065@gmail.com

²Graduando do Curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte – UNINORTE E-mail: nepomucenomatheus8@gmail.com

³Mestre em Neurociências (UFPA), Especialista em Fisiologia do Exercício pela Universidade São Caetano do Sul. Graduação em Educação Física pela Universidade Federal do Pará. E-mail: rafasilva98@gmail.com.

⁴Mestra em Educação Profissional e Tecnológica (IFAM/Manaus).Graduada no Curso de Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM-2004) ,Especialista em Metodologia do Ensino da Educação Física (UEA). E-mail: babyventura@gmail.com.

⁵Especialista em Musculação, Fisiologia do Exercício e Metodologia de Treinamento pela Faculdade Mogiana do Estado de São Paulo (FMG).Graduado em Licenciatura Plena no Curso de Educação Física pelo Centro Universitário do Norte (UNINORTE).Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano.E-mail: joaquimaviana@gmail.com.

ABSTRACT: The present study sought to analyze how the futsal modality contributes to the motor development of elementary school students through its fundamentals. Therefore, through a bibliographic research, we seek to understand what benefits the futsal can offer to this group. Analyses of several studies were carried out that portray how futsal can contribute to the motor development of students, because through its practice, there are improvements in both physical and social aspects. In addition, they can also be used as a teaching tool, since the objective of futsal at school is not to train athletes, but to work on group experience and socialization. Throughout the research, it was realized the importance of this modality for the students and how the sport adds to the lives of those who practice it, connecting the mind to the body, respecting the culture of each one and being sensitized to the realities experienced.

Keywords: Motor development, futsal and socialization.

1. INTRODUÇÃO

As escolas têm papel importantíssimo na aplicação de métodos de aprendizado relacionados a práticas esportivas no sentido de trabalhar não só a melhoria das capacidades motoras, mas também o aspecto social, cultural e psicológico dos alunos. Assim, Voser e Giusti, apontam que:

“A escola assume um papel importante no que diz respeito à aquisição do hábito da prática esportiva pelos jovens. As escolas que realmente investem em educação reconhecem na educação física escolar um meio rápido de interação da criança com o meio em que vive, oferecendo momentos de convívio social. Propostas sérias que visam democratizar, humanizar e diversificar a forma pedagógica do ensino da educação física e métodos que procuram valorizar e incorporar as dimensões afetivas, cognitivas e socioculturais dos alunos está se tornando uma referência significativa no contexto educacional, principalmente na hora da escolha, por parte dos pais, da melhor escola para seus filhos”. (2002, p. 15)

O desenvolvimento motor é a fase onde a criança passa pelo processo de aprendizagem dos movimentos através de estímulos. Logo, a capacidade que o indivíduo tem de controlar seus movimentos só vem a ser adquirida ao

longo do tempo através da contínua alteração que ocorre no comportamento ao longo do tempo, que vem da interação entre as exigências físicas e mecânicas e da biologia do indivíduo que contempla a natureza, a hereditariedade e os fatores intrínsecos, bem como o ambiente físico e sociocultural que está relacionado com as experiências, sendo assim entendemos que é um processo dinâmico que surge dos diversos conceitos que se relacionam com o comportamento motor.

Sendo assim, pode-se dizer que a Educação Física possui um impacto positivo nos domínios cognitivos, afetivos e sociais assim o indivíduo plenamente desenvolvido a partir do movimento, consegue construir uma vida ativa, saudável e produtiva, criando uma integração segura e adequada para o desenvolvimento harmônico entre corpo, mente e espírito (SERAFIM, 2008, p.4).

No futsal ou em qualquer que seja a modalidade esportiva de coletividade na escola, o processo do ensino-aprendizagem deve ser planejado com a precaução de fazer com que os alunos possam vim a ter de forma individual o desenvolvimento de suas potencialidades e de sua personalidade, fazendo com que haja o respeito das competências individuais de cada aluno. (SILVA e GRECO, 2009).

Os autores retratam a importância do futsal na infância e nas escolas dentro das aulas de educação física sendo assim a escolha da temática se deu pela importância que o futsal tem tanto no ambiente escolar quanto fora dele e pelo fato de ser um esporte coletivo onde trabalha a socialização, vivência em grupo e interação social além de desenvolver as valências psicomotoras, como motricidade ampla, noção espaço temporal e esquema corporal que são de suma importância nessa faixa etária do ensino fundamental pois contribuem para desenvolvimento motor e aspectos cognitivos, sociais e afetivo dos alunos, incentivando a cooperação.

Dessa maneira, enxergamos a prática do futsal muito além de um simples esporte ou modalidade no âmbito escolar, pois ele é um provedor de saúde, educação e inclusão tanto no ambiente escolar quanto social. Dentro dessa linha de pensamento, o estudo buscou verificar as habilidades motoras desenvolvidas no futsal, como a agilidade, lateralidade, esquema corporal e a coordenação motora global, observando o desenvolvimento afetivo, cognitivo e o desenvolvimento de aprendizado dos alunos, e analisando o futsal na escola na etapa de ensino fundamental II (6º ao 9º) através das aulas de Educação Física onde verificamos o repertório motor, bem como os aspectos sociais e cognitivos.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa. Sendo assim, realizou-se uma revisão de literatura de característica exploratória com o objetivo de analisar estudos que tratassem sobre o desenvolvimento motor dos alunos através da modalidade futsal nas aulas de Educação Física.

Logo, iniciamos o estudo com uma leitura preliminar de artigos relativos ao tema que foram pesquisados nas plataformas de busca Scielo e Google Acadêmico os quais foram publicados entre os anos de 2012 a 2022, em seguida identificamos as seguintes palavras chaves para a pesquisa. "desenvolvimento motor, futsal e socialização". Assim, realizamos a seleção de 20 artigos em uma categoria inicial de dados para assim realizarmos a leitura analítica, após esta leitura detectamos como critério de exclusão os artigos nos quais não se encaixam na temática do estudo e que não eram relevantes à pesquisa, os artigos excluídos foram levado em conta o pouco índice de informações relevantes para nosso material, e os selecionados tratavam de artigos que nos interessava e que tinha informações relativas ao nosso trabalho.

Portanto como categoria final fizemos o estudo e a análise dialética de 5 artigos com os quais conseguimos alinhar as informações desejadas e estruturar nosso estudo, onde os artigos que selecionamos tratavam do desenvolvimento motor, autoestima, bem-estar, socialização, futsal e a inclusão. Então, a partir da inclusão e exclusão dos artigos, iniciamos a montagem e a análise do estudo e a organização das ideias para a conclusão do projeto.

3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1 A História do Futsal

Segundo Fonseca *et al.* (2016, p.84) “o futsal teve sua origem no Uruguai, porém o Brasil foi o maior responsável pelo seu desenvolvimento”. O futsal começou a crescer no Brasil por volta dos anos 90 por ser criada uma liga denominada de Liga Nacional de Futsal e por também ser um esporte bem representado na mídia brasileira.

O futsal com seu crescimento chega a um nível categórico, sendo um dos esportes que mais se espalhou no mundo. Segundo Claudino (2014, p.9), “é o desporto mais praticado no mundo e seu desenvolvimento se deve muito ao Brasil [...]”. Desse modo, percebe-se a importância da valorização desse esporte no Brasil que só aumenta o número de praticantes. Quando se fala desse esporte a nível nacional, pode-se perceber o número de campos de futebol diminuindo cada vez mais, isso seria um fator relevante que possa estar contribuindo para o crescimento do futsal cada vez mais. (FONSECA *et al.*, 2016).

A história do futsal se dá em determinados campos, podendo ser no meio profissional, amador e como prática educativa nas escolas. No meio escolar o futsal aparece de uma forma diferente, como uma variante, mesmo não tendo a intenção de transformar os alunos em atletas faz-se necessário

um planejamento para que possamos perceber a evolução desses alunos tanto no seu desempenho motor como em suas relações interpessoais.

Como muito bem disse este autor, o futsal detém de diversos aspectos positivos, não só como um esporte de aquisição de habilidades, mas para a formação da criança como cidadão:

O futsal, assim como os outros esportes, não se joga apenas no aumento dos elementos técnico-táticos e das habilidades motoras do indivíduo como coordenação motora, lateralidade, agilidade, velocidade de reação etc., mas também no conhecimento de importância que privilegiem o coletivo sobre o individual, a solidariedade, o respeito humano, fair player, construindo, gradualmente, a crítica e autonomia dos alunos. O esporte concretizado na escola tem muitos valores e benefícios que podem ajudar o aluno. (SOUZA, 2020, p. 7).

O futsal surgiu agarrado ao futebol de campo, sendo assim os principais métodos de jogo parecidos e alguns iguais ao desse esporte, como uma adaptação do futebol de campo, pode ser jogado em espaços menores e com menos participantes, também podendo ser praticado em outros espaços favoráveis a climas frios, assim o futsal ganhou espaço entre os praticantes de futebol de campo (BARBIERI, 2009). Dessa maneira o futsal escolar pode se modificar a cada dia, isso depende muito do profissional e de que forma ele vai passar aos alunos, pois temos que buscar passar o futsal no colégio de forma cooperativa e esquecer um pouco de sua competitividade. (CLAUDINO, 2014). Para Souza (2020, p.11):

O futsal hoje está presente tanto na vida escolar quanto fora dela, e as crianças, mesmo durante os intervalos de recreio, entrada escolar e de um horário para outro – mudança de disciplina/matéria, se encontram com o jogo. Com frequência, o jogo é “reinventado” por elas e tem suas próprias regras, sendo praticado em pequenos espaços e com material rotativo, tais como bolas de papel, de meia, latas, tampinhas, e, embora tenham regras adaptadas ao espaço e ao número de jogadores, em sua essência, possuem características acentuadas se comparadas ao esporte oficial, possuem o gol, a cesta, o arremesso e a defesa.

Cabe aos profissionais de Educação Física desenvolver em suas práticas e ações em que possam relacionar com a sua própria vida e aprender assim resolver situações diárias. Uma das alternativas encontradas, e que vem crescendo em todo mundo, é o emprego do esporte para a formação e resgate de valores humanos. Porém se faz necessário explicitar que se trata de esporte como elemento de interação social, troca de conhecimentos, ampliação das possibilidades de convivência e instrumento educacional capaz de reduzir o comportamento anti- social, esporte este conhecido como “Esporte Educacional” (BROTTO, 2000, FREIRE, 1998; ROSSETTO JUNIOR et. al., 2005).

3.2 O Ensino do futsal na Educação Física Escolar

No futsal ou em qualquer que seja a modalidade esportiva de coletividade na escola, o processo do ensino-aprendizagem deve ser planejado com precaução para assim fazer com que os alunos possam vim a ter de forma individual, o crescimento de suas potencialidades e de sua personalidade, fazendo com que haja o respeito das competências individuais de cada aluno. (SILVA e GRECO, 2009).

Dentro desse viés, o futsal torna-se uma ferramenta no meio escolar usado como estratégia de ensino diferentes. Nas aulas de educação física o professor não deve passar o futsal apenas como uma prática esportiva ou técnica, também deve visar aspectos que são importantes para um desenvolvimento do aluno, como habilidades cognitivas, sociais, psicológicas e motoras. (CONEGLIAN; SILVA apud SILVA; AMARO, 2016, p.4).

3.3 As habilidades Motoras desenvolvidas através do Futsal

Para Voser e Giusti (2002, p.15), a Educação Física Escolar, além de desenvolver os aspectos físicos e disciplinares, promove a autoconfiança por meio dos jogos, enriquecendo o acervo motor e possibilitando que a criança aprenda a cultura do movimento, descobrindo assim as possibilidades de se expressar com seu corpo, passando a reconhecer a importância do movimento

de integração com os companheiros do grupo. “É por meio dessa participação social, e da cooperação com os colegas, que a criança passa a praticar princípios democráticos e uma vivência coletiva” (ibidem). Um ponto importante nas aulas de educação física é o processo de igualdade social onde todos irão ter os mesmos direitos e os professores irão repassar a todos os conteúdos de acordo com a necessidade de cada um visando um só objetivo, de acordo com Kunz (2005), os profissionais de Educação Física devem proporcionar aulas para todas e todos, principalmente para os que possuem dificuldades de aprendizagem. Oferecer aos alunos não um esporte institucionalizado e padronizado, mas através de atividades diversificadas, oportunizar aos mesmos a experiência da criação. Conforme Kunz: (2005, p. 98):

Uma das alternativas utilizadas por professores de Educação Física é o trabalho com turmas mistas, na intenção de ensinar aos jovens a tolerância e a aceitação das diferenças individuais, ao invés da simples segregação feminina em relação à prática desta modalidade. Ainda há, entretanto, uma difícil aceitação por parte dos próprios estudantes, culturalmente acostumamos a ser separados, de acordo com o sexo, nas aulas de Educação Física.

Prado (2015) discorre que o ensino forçado de conteúdos que os alunos não conseguem compreender causa desconforto e infelicidade ao longo da metodologia de aprendizagem e o docente deve ficar atento para não diminuir a incitação do aluno por esta disciplina.

Cada professor, em suas respostas, nos faz compreender que desde muito cedo é necessário introduzir em suas práticas atividades que traduzam os valores, para que os alunos se reconheçam como cidadãos com potencial de aprendizagem.

O professor A sublinha que incorporando em suas práticas atividades que estimulem os alunos a perceberem e aprenderem que, para serem bons atletas é necessária disciplina, que é por meio dos valores humanos que se evidenciam as atitudes de um bom cidadão. Atualmente o esporte é

considerado fenômeno de grande relevância social. Está ligado ao processo histórico-cultural de cada época, refletindo a consciência coletiva do povo que nele se integra. Sua prática alia saúde à alegria, seriedade à brincadeira, facilidade à dificuldade, passividade à atividade (TUBINO, 1994).

No futsal ou em qualquer que seja a modalidade esportiva de coletividade na escola, o processo do ensino-aprendizagem deve ser planejado com precaução para assim fazer com que os alunos possam vim a ter de forma individual, o crescimento de suas potencialidades e de sua personalidade, fazendo com que haja o respeito das competências individuais de cada aluno. (SILVA e GRECO, 2009).

Dentro desse viés, o futsal torna-se uma ferramenta no meio escolar usado com estratégias de ensino diferentes. Nas aulas de educação física o professor não deve passar o futsal apenas como uma prática esportiva ou técnica, também deve visar aspectos que são importantes para um desenvolvimento do aluno, como habilidades cognitivas, sociais, psicológicas e motoras. (CONEGLIAN; SILVA apud SILVA; AMARO, 2016, p.4).

A infância é a fase da vida que ocorre um intenso desenvolvimento motor, incluindo valências psicomotoras como a ampla e a fina. (BEE; BOYD, 2011). Já na adolescência, há uma grande versatilidade no desenvolvimento variando, de pessoa pra pessoa. (RÉ, 2011).

O autor acima destaca que a infância é onde a criança tem mais facilidade de aprendizado e desenvolve suas qualidades motoras de acordo com as etapas, e na adolescência é onde ocorre a fase de especialização dos movimentos, ou seja, aperfeiçoamento dependendo da etapa e da faixa etária onde se encontra.

Apesar da infância ser um período crucial no desenvolvimento motor, ele não se restringe apenas à infância, já que é contínuo e apresenta mudanças complexas e sequenciais (DELGADO et al, 2020). O desenvolvimento motor é definido por Machado (2020) como uma constante

mudança no processo de comportamento motor de um indivíduo, sendo interrompido apenas com sua morte.

Conforme Triques (2005) o futsal exerce nítida influência sobre o desenvolvimento motor da criança, quando trabalhado de forma correta, levando-se em conta suas fases de aprendizado e de desenvolvimento. A contínua alteração no comportamento decorre de uma interligação dos processos de inclusão das exigências físicas, mecânicas, biológicas e do ambiente tendo como decorrência o aproveitamento motor e a interação entre ambas.

É importante crianças e adolescentes terem contato com a educação física e exercícios físicos desde muito cedo, pois proporcionam aos mesmos um leque de benefícios relacionados à saúde e aos bem estar, Rodriguez (2013) traz que, em todas as etapas do ensino, a educação física é obrigatória. Não apenas a Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9394/96), (LDB), mais o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), deixam clara essa obrigatoriedade dizendo que as crianças e os adolescentes têm direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. O futsal não é apenas um esporte para competições, mas o lúdico, as recreações são modalidades que existem dentro da prática, onde a criança se envolve com brincadeiras de um simples chutar a bola para frente ou fazer uma jogada de eficiência, que virá a desenvolver um gosto específico ao profissionalismo futuramente.

Ter um conhecimento amplo sobre o processo de desenvolvimento é de suma importância para se repassar exercícios ou ensinamentos às crianças segundo Payne e Isaacs (2007) citam que estudar o desenvolvimento motor, ajuda as pessoas no aperfeiçoamento ou aprimoramento do desempenho nos movimentos, bem como proporciona benefícios em outras áreas como domínio social e intelectual, tendo em vista que todos os domínios se interligam.

O desenvolvimento motor caracteriza-se por mudanças contínuas, em que há uma progressão de movimentos simples e não organizados para a realização de atividades mais complexas à medida que os indivíduos passam por diferentes ciclos da vida (FAIRBROTHER, 2012). Tais mudanças no desenvolvimento motor são resultado de um processo dinâmico, que ocorre devido à interação entre as exigências físicas e mecânicas de tarefas, e são influenciadas por fatores biológicos (genética, restrições estruturais e funcionais do indivíduo, entre outras). Além disso, o ambiente físico, sociocultural, os processos de aprendizagem e experiências também exercem influência no desenvolvimento motor (CAETANO; SILVEIRA; GOBBI, 2005).

Portanto, as atividades esportivas devem ser separadas por categorias onde o professor possa ensinar cada turma de acordo com a faixa etária, para que todos possam aprender gradativamente sem pular etapas. O ambiente em que cada criança vive ajuda muito no seu desenvolvimento postural, pois se tem bons estímulos, terá um avanço maior, tanto na coordenação quanto na disciplina. Gallahue (2008) descreve o desenvolvimento motor da criança em quatro fases; Fase Reflexa; Fase Rudimentar; Fase Fundamental; Fase Especializada.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O futsal está presente na vida das crianças tanto dentro do ambiente escolar quanto fora dele, pelo fato de se encontrarem não só apenas nas práticas esportivas dentro das aulas de educação física, mais também no intervalo, entrada e saída da escola, na brincadeira ao tempo vago de cada professor e em tudo, e os artigos também frisam que não é só praticado visando regras, mais sim reinventando a brincadeira, fazendo bolas de papéis, mini gols com sandálias, com garrafas é muito mais. O esporte busca a inclusão social, ludicidade, recreação, respeito e tudo o que há de bom relacionado a formação

do ser humano, já que a vida do ser humano é um processo de desenvolvimento físico, cognitivo e emocional do ser humano.

O futsal, assim como os outros esportes, não se joga apenas no aumento dos elementos técnico-táticos e das habilidades motoras do indivíduo como coordenação motora, lateralidade, agilidade, velocidade de reação etc., mas também no conhecimento de importância que privilegiem o coletivo sobre o individual, a solidariedade, o respeito humano, fair player, construindo, gradualmente, a crítica e autonomia dos alunos. O esporte concretizado na escola tem muitos valores e benefícios que podem ajudar o aluno. (SOUZA, 2020, p. 7)

No futsal ou em qualquer que seja a modalidade esportiva de coletividade na escola, o processo do ensino-aprendizagem deve ser planejado com precaução para assim fazer com que os alunos possam vim a ter de forma individual, o crescimento de suas potencialidades e de sua personalidade, fazendo com que haja o respeito das competências individuais de cada aluno. (SILVA e GRECO, 2009).

Segundo os artigos, o futsal é objeto de recreação, de alegria, de formações não só motoras, mas também intelectuais e pessoais, onde a criança irá se desenvolver de forma integral, em vários tópicos notamos a presença dos professores como principal responsável no ensino aprendizagem das crianças de maneira lúdica. O futsal em si tem um campo muito vasto de estudos relacionados à formação humanas e sociais, e percebe-se também nos artigos analisados que desde o ensino médio as crianças já são preparadas para conviver em sociedade onde exercitam o corpo e a mente por meio de atividades que envolvem esporte e lazer.

Entretanto, o futsal permite que o professor possa conscientizar os alunos de que a prática esportiva pode ser feita no ambiente escolar sem perder o seu objetivo pedagógico, os projetos trabalham em cima da possibilidade de um estilo de educação, onde trabalhamos o lúdico, a parte

motora, social e cognitiva das crianças, mais pra isso é necessário entender o que é a criança, e respeitar as fases de aprendizado de cada uma. Assim, a análise dos artigos diz muito sobre as fases de aprendizado das crianças citadas por Gallahue, onde se refere a fase especializada, na qual estão inclusas as crianças do ensino fundamental II.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O futsal é de grande importância para a formação, integral social e para a formação de cidadãos através da prática do esporte, desta maneira, para que tenhamos melhor aproveitamento nas aulas e no ensino da modalidade para a saúde e bem estar das crianças, é necessário, aulas lúdicas e criativas para que todos possam participar, uma vez que o objetivo não é formar atletas mas sim, trabalhar e extrair o melhor de cada aluno, dando estímulos incentivo, para o aperfeiçoamento contínuo das habilidades corporais.

A prática do esporte nas aulas de educação física ensina não só as crianças, como também os professores a serem mais amáveis, pacientes e a olharem as pessoas com outros olhos, no sentido de igualdade social e amor ao próximo, em diversas oportunidades podemos notar autores que relatam que a prática do esporte é importante não só pra quem quer ter um bom condicionamento físico, mais também pra que quer adquirir valores morais e sociais, os professores em si tem que se reinventar diariamente e sempre buscar conhecimentos para entregar aos seus alunos o melhor conteúdo relacionado a não só o ensino do futsal, mas também de como ser pessoas íntegras e pessoas de boa índole.

Portanto, através da prática esportiva, diversos conhecimentos tanto cognitivos quanto psicomotor e socioafetivo podem ser trabalhados e extraídos das crianças. A escola é o local fundamental e propício para que o educador físico desperte nos pequenos a prática do futsal e com isso utiliza desta

ferramenta pedagógica e esportiva para a formação do aluno de forma integral, que por meio do lúdico o envolvimento se torna prazeroso e divertido.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, M. M. **Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação**. São Paulo, SP: Atlas, 2010.

BARBIERI, Fabio Augusto. **Futsal: conhecimentos teórico-práticos para o ensino e o treinamento**. Jundiaí: Fontoura, 2009.

BARBOSA, Ronnisson Luís Carvalho. **A educação física na escola: contextualizando o jogo na formação sociocultural do aluno e de sua autonomia**. Revista Diálogos Acadêmicos, Fortaleza, v. 1, n. 1, p.92-96, 1 jan. 2012.

BEE, H.; BOYD, D. **A criança em desenvolvimento**. 12. ed. Porto Alegre: Artmed; 2011.

BROTTO, F. **Jogos cooperativos: o jogo e o esporte como um exercício de** CAETANO, Maria Joana. Et al. **Desenvolvimento motor de pré-escolares no intervalo de 13 meses**. Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano, v.7, n.2, p.05-13, 2005.

CLAUDINO, Marcos José Rodrigues. **A importância do esporte (futsal) como elemento socializador das crianças e adolescentes da escolinha do departamento de Educação Física (DEF)**. 2014. 26 f.

TCC (Graduação) - Curso de Licenciatura em Educação Física, Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2014. **convivência**. Santos: Projeto Cooperação, 2001.

DELGADO, D. A. et al. **Avaliação do desenvolvimento motor infantil e sua associação com a vulnerabilidade social**. Fisioterapia e Pesquisa, v. 27, p. 48-56, 2020.

FAIRBROTHER, J. T. **Fundamentos do comportamento motor**. Barueri, SP:Manole, 2012.

FONSECA, Gerard Maurício Martins. et al. **Perfil social e esportivo do atleta de futsal amador competitivo da região nordeste do estado do Rio Grande**

do Sul. Revista Brasileira de Futsal e Futebol, Caxias do Sul, v. 8, n. 28, p.83-94, abr. 2016.

FREIRE, J. B. **Esboço para organização de um currículo em uma escola.** Revista Brasileira de Ciências do Esporte – CD-Rom – Anais do XI CONBRACE (caderno 2), v. 21 (1), setembro de 1999, p. 70-84.

KUNZ, Elenor. **Didática da educação física 3.** Ijuí-RS: 2º Ed. Unijui, 2005b.

MACHADO, J. **As contribuições dos recursos tecnológicos na educação física para melhorar o desenvolvimento motor de crianças da fase infantil.** 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Educação Física) – Pontifícia

PAYNE, V. G.; ISAACS, L. D. **Desenvolvimento motor humano: uma abordagem vitalícia.** 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.

PRADO, Bárbara Machado Baideck do. **Educação física escolar: um novo olhar.** Revista de Educação do Ideau, Getúlio Vargas, v. 21, n. 10, p.1-12, jul. 2015. Semestral.

RÉ, A. H. Nicolai. Crescimento, maturação e desenvolvimento na infância e adolescência: Implicações para o esporte. Motricidade, v. 7, n. 3, p. 55-67, 2011.
RODRIGUES, I. V.; **A Importância da prática da Educação Física no Ensino Fundamental,** Magé, 2013. Disponível em: <https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/nutricao/a-importancia-da-pratica-da-educacao-fisica-no-ensino-fundamental-i/47188>, Acesso em: 09 ago. 2020.

ROSSETTO JUNIOR, A. J. et al. **Jogos educativos: estrutura e organização da prática.** São Paulo:, 2005.

SERAFIM, P. et al. **Educação Física e psicomotricidade: uma relação fundamental no desenvolvimento humano.** São Paulo: UNESP, 2008.

SILVA, Marcelo Vilhena; GRECO, Pablo Juan. **A influência dos métodos de ensino- aprendizagem-treinamento no desenvolvimento da inteligência e criatividade tática em atletas de futsal.** Revista Brasileira Educação Física Esporte, São Paulo, v. 23, n. 3, p.297-307, jul. 2009.

SOUZA, Talisson Alves. Projeto de Ensino em Educação Física: **futsal na escola.** Itabira: UNOPAR, 2020. Disponível em: <https://www.passeidireto.com/arquivo/83332039/projeto-de-ensino-futsal-na-escola?q=projeto%20de%20ensino%20futsal%20na%20escola&tipo=1> Acesso em: 24 de novembro de 2021.

TRIQUES, P. D. **A prática precoce do futsal por crianças em situação de treinamento.** Revista Saberes e Fazeres Educativos. v. 4, n. 1, p. 33-35, 2005.

TUBINO, Manoel. **As dimensões sociais do Esporte.** São Paulo: Cortez: Autores Associados, 1992. Universidade Católica de Goiás, Goiás, 2020.

VOSER, R. da C.; GIUSTI, J. G. O. **Futsal e a Escola: Uma Perspectiva Pedagógica.** Porto Alegre: Artmed, 2002.

CONEGLIAN, Juliana; SILVA, Eduardo. **A importância da prática do futsal na educação física.** Revista Digital. Buenos Aires. n.181. Jun. 2013. Disponível em: <<http://www.efdeportes.com/efd181/a-pratica-do-futsal-na-educacao-fisica-escolar.htm>>